

2026-yil 22-may

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20270973>

**BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA MULOQOT KO‘NIKMALARINI
RIVOJLANTIRISH ORQALI O‘QUVCHILARNING OG‘ZAKI NUTQINI
O‘STIRISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI**

Bakiyeva Xilola Sapayevna

*Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim
metodikasi kafedrası v.b. professori, PhD*

Ahmedova Nigora Sunnatulla qizi

*Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
“Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim metodikasi” kafedrası
“70110401 – Ta‘lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(boshlang‘ich ta‘lim)” mutaxassisligi magistranti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich ta‘limda muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirish orqali o‘quvchilarning og‘zaki nutqini o‘stirish masalasi yoritilgan. Unda o‘quvchilarning fikrini erkin bayon qilishi, savol-javobda faol ishtirok etishi, suhbatdoshini tinglashi va o‘z munosabatini bildira olishi og‘zaki nutq rivojining muhim omili sifatida ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, og‘zaki nutq, muloqot ko‘nikmalari, dialog, nutqiy faollik, interfaol metod, o‘quvchi nutqi.

Bugungi ta‘lim jarayonida o‘quvchilarning faolligini oshirish, ularni mustaqil fikrlashga o‘rgatish, o‘z qarashlarini erkin ifodalashga yo‘naltirish muhim vazifalardan biri sanaladi. Bu vazifani amalga oshirishda og‘zaki nutqning o‘rni

beqiyosdir. Chunki o‘quvchi tafakkuri orqali fikrlaydi, o‘z fikrini tartibga soladi, atrofdagilar bilan fikr almashadi va o‘zini ijtimoiy muhitda erkin tutishga o‘rganadi.

Nutq bu- so‘zlash, nutq, gapirish qobiliyati. Tilning fikr ifodalash va almashish jarayonlarida amal qilishi; so‘zlovchining til vositalaridan foydalanish jarayoni va bu jarayonning hosilasi¹.

Og‘zaki nutqi rivojlangan bola darsda faol ishtirok etadi, savollarga to‘liq javob beradi, o‘z fikrini asoslaydi, matn mazmunini tushuntiradi va o‘rgangan bilimlarini hayotiy vaziyatlarda qo‘llay oladi. Shuni nazarda tutgan holda nutqni tafakkursiz tasavvur etib bo‘lmaydi.

Ammo amaliyotda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining og‘zaki nutqini rivojlantirish bilan bog‘liq ayrim muammolar uchrab turadi. Ba‘zi o‘quvchilar savollarga juda qisqa javob beradi, fikrini to‘liq bayon qila olmaydi, gap tuzishda qiynaladi, matn mazmunini tushunsa ham, uni o‘z so‘zlari bilan aytib berishda sustlik qiladi. Ayrim o‘quvchilar sinf oldida gapirishdan tortinadi, xato qilishdan qo‘rqadi, tengdoshlari orasida o‘z fikrini bildirishga jur‘at etolmaydi. Bunday holatlar o‘quvchilarda muloqot ko‘nikmalari yetarli shakllanmaganini ko‘rsatadi.

Muloqot ko‘nikmalari² deganda o‘quvchining suhbatga kirisha olishi, savol berishi, javob qaytarishi, suhbatdoshini tinglashi, o‘z fikrini tushunarli aytishi, boshqalarning fikriga munosabat bildirishi, kerak bo‘lganda o‘z nuqtayi nazarini himoya qilishi tushuniladi. Bu ko‘nikmalar boshlang‘ich sinfdanoq izchil shakllantirilsa, o‘quvchining og‘zaki nutqi ham bosqichma-bosqich rivojlanadi.

Boshlang‘ich ta‘limda og‘zaki nutqni rivojlantirish³ ona tili, o‘qish savodxonligi, matematika, tabiiy fan, texnologiya, musiqa va h.k. darslari bilan bog‘lanadi. Albatta, bu fanlarda matn o‘qish, hikoya qilish, savollarga javob berish, she‘r yodlash va qayta hikoyalash kabi faoliyatlar nutq o‘stirish uchun katta imkoniyat yaratadi. Masalan, matematika darsida o‘quvchi masalani qanday

¹ O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2006. – 67-bet.

² Uktamovna S. M. Dialoglar orqali muloqot ko‘nikmasini rivojlantirish //ensuring the integration of science and education on the basis of innovative technologies. – 2025. – t. 2. – №. 1. – b. 64-69.

³ ergasheva q. G. Boshlang‘ich ta‘lim o‘quvchilarining nutq ko‘nikmalarini shakllantirish //yangi o‘zbekiston, yangi tadqiqotlar jurnali. – 2025. – t. 3. – №. 1. – b. 851-854.

yechganini tushuntiradi, tabiatshunoslik darsida kuzatgan hodisasini izohlaydi, tarbiya darsida o‘z munosabatini bildiradi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining og‘zaki nutqini rivojlantirishda eng avvalo mavjud muammolarni to‘g‘ri aniqlab olish kerak. Chunki muammo aniq ko‘rilmasa, uning yechimi ham samarali bo‘lmaydi. Amaliy kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, boshlang‘ich sinflarda og‘zaki nutq bilan bog‘liq bir nechta holatlar tez-tez uchraydi.

Muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirishda juftlikda ishlash⁴ juda samarali. Chunki hamma o‘quvchi ham birdaniga butun sinf oldida gapira olmaydi. Ba‘zi o‘quvchilar avval yonidagi do‘sti bilan gaplashsa, o‘zini erkinroq his qiladi. Juftlikdagi muloqot o‘quvchiga fikrini tayyorlab olish, sherigining fikrini eshitish va o‘z javobini tuzatish imkonini beradi. Masalan, o‘qituvchi matn o‘qilgandan keyin o‘quvchilarga “Juftingiz bilan matndagi eng muhim voqeani ayting”, “Bir-biringizga ikkita savol bering”, “Qahramon haqida fikr almashing” kabi topshiriqlar berishi mumkin.

Guruhli ishlar⁵ ham og‘zaki nutqni rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. Guruhda o‘quvchilar bir-birini tinglaydi, fikr bildiradi, kelishadi, bahslashadi va umumiy xulosa chiqaradi. Bu jarayonda ular muloqot madaniyatini o‘rganadi. Guruhli ishda o‘quvchining faolligi oshadi, chunki u faqat o‘qituvchiga emas, balki tengdoshlariga ham murojaat qiladi. Masalan, guruhlarga rasm asosida hikoya tuzish, matnga sarlavha topish, ertakni davom ettirish, qahramonlarga tavsif berish, voqeani sahnalashtirish kabi topshiriqlar berish mumkin.

Rolli o‘yinlar boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun ayniqsa foydalidir. Chunki bolalar o‘yin orqali tezroq o‘rganadi. Rolli o‘yinlarda o‘quvchi muayyan obrazga kiradi, vaziyatga mos gapiradi, savol beradi, javob qaytaradi. Bu usul o‘quvchilarning nutqini jonlantiradi, ularda erkinlik va qiziqish uyg‘otadi. Masalan, “shifokor va bemor”, “sotuvchi va xaridor”, “o‘quvchi va kutubxonachi”, “ona va

⁴ Avazmurodovna A. M. Boshlang‘ich ta‘limda ta‘lim-tarbiya jarayonini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari //Malaysia internatioanl scientific conference. – 2026. – t. 1. – №. 1. – b. 35-38.

⁵ Norpulatovna I. Z. Boshlang‘ich sinflarda darslarini interfaol usullar yordamida tashkil qilish //Yangi O‘zbekiston, yangi tadqiqotlar jurnali. – 2025. – t. 2. – №. 8. – b. 331-335.

bola”, “mehmon va mezbob”, “ertak qahramonlari uchrashuvi” kabi rolli o‘yinlar o‘quvchilarning muloqot ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Hikoya tuzish va qayta hikoyalash⁶ ham og‘zaki nutqni o‘stirishning muhim yo‘llaridan biridir. Ammo qayta hikoyalash faqat matnni yoddan aytish shaklida bo‘lmasligi kerak. O‘quvchi matnni tushunib, o‘z so‘zlari bilan ifodalashga o‘rgatilishi lozim. Buning uchun “voqeani boshqa qahramon nomidan aytib ber”, “matnga yangi yakun o‘yla”, “qahramonga savol ber”, “matndagi voqeani o‘z hayotingdagi voqea bilan bog‘la” kabi topshiriqlar berish mumkin. Bunday mashqlar o‘quvchining tafakkuri va nutqini birgalikda rivojlantiradi.

Rasm asosida suhbat tashkil etish ham boshlang‘ich sinflarda juda qulay usuldir. Rasm bola uchun ko‘rgazmali tayanch vazifasini bajaradi. O‘quvchi rasmga qarab voqeani tasavvur qiladi, undagi predmetlar va harakatlarni nomlaydi, gap tuzadi, hikoya qiladi. O‘qituvchi rasm asosida “Rasmda kimlar tasvirlangan?”, “Ular nima qilyapti?”, “Voqea qayerda bo‘lyapti?”, “Keyin nima bo‘lishi mumkin?”, “Bu

- 1 Rasmda kimlar tasvirlangan?**
(Bolalar tasvirlangan.)
- 2 Ular nima qilyapti?**
(Bolalar bog‘ni tozalayapti, gullarga suv quyayapti, daraxt ekishga g‘amxo‘rlik qilyapti.)
- 3 Voqea qayerda bo‘lyapti?**
(Voqea bog‘da bo‘lyapti.)
- 4 Keyin nima bo‘lishi mumkin?**
(Bolalar bog‘ni yanada chiroyli qiladi, gullar ochadi, daraxtlar katta bo‘ladi.)
- 5 Bu rasmga qanday sarlavha qo‘yish mumkin?**
(Masalan: “Toza bog‘ – go‘zal kelajak”, “Biz tabiat do‘stimiz”, “Bog‘imizni asraymiz”.)

⁶ Shokirovich P. S. Et al. O‘quvchilarning nutqini rivojlantiruvchi mashqlar: pedagogik yondashuv va amaliy imkoniyatlar //Modern education and development. – 2026. – t. 47. – №. 3. – b. 209-214.

rasmga qanday sarlavha qo'yish mumkin?" kabi savollar berishi mumkin. Bunday mashqlar o'quvchilarning so'z boyligini, bog'lanishli nutqini va tasavvurini rivojlantiradi. Quyida namuna asosida korib chiqamiz.

Boshlang'ich sinflarda og'zaki nutqni rivojlantirishda o'yin texnologiyalari⁷dan foydalanish ham yaxshi samara beradi. "So'zni davom ettir", "Gapni tugat", "Kim ko'proq so'z topadi?", "Men boshlayman, sen davom ettir", "Savolni top", "Qahramonni tasvirla" kabi o'yinlar o'quvchilarning darsga qiziqishini oshiradi.

Quyida o'yin texnologiyalaridan biri asosida namunaviy tushuntirish beriladi:

"Gapni tugat" o'yini misolida tushuntiramiz.

O'qituvchi gapning bosh qismini aytadi, o'quvchilar esa uni mazmunan to'g'ri va mantiqiy qilib davom ettiradilar. Gaplar oddiydan murakkabga qarab tanlanadi.

O'qituvchi: *"Bugun ob-havo juda yaxshi, shuning uchun men ..."*

O'quvchi: *"... do'stlarim bilan sayrga chiqaman."*

Yoki: O'qituvchi: *"Maktabga kelganimda ..."*

O'quvchi: *"... o'qituvchim bilan salomlashdim."*

Mazkur o'yin o'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantiradi, gap tuzish ko'nikmasini mustahkamlaydi va mustaqil fikrlashga o'rgatadi. Shuningdek, o'quvchilarning so'z boyligi kengayadi, nutqi ravonlashadi hamda darsga qiziqishi ortadi.

Natijada boshlang'ich sinfda muloqotga asoslangan ta'lim muhiti yaratish, o'quvchilarda og'zaki va yozma nutqlar izchil rivojlanadi. O'quvchi gapirishga, fikrlashga, tinglashga va o'z fikrini erkin ifodalashga o'rganadi. Bu esa uning keyingi ta'lim bosqichlarida muvaffaqiyatli o'qishi uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi.

⁷ Xalilova M. Ingliz tili darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining muloqot qobiliyatini rivojlantirish //Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali. – b. 674598.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S. M.Uktamovna Dialoglar orqali muloqot ko‘nikmasini rivojlantirish //Ensuring the integration of science and education on the basis of innovative technologies. – 2025. – T. 2. – №. 1. – b. 64-69.
2. Q.G.Ergasheva Boshlang‘ich ta‘lim o‘quvchilarining nutq ko‘nikmalarini shakllantirish //Yangi O‘zbekiston, yangi tadqiqotlar jurnali. – 2025. – T. 3. – №. 1. – b. 851-854.
3. A. M. Avazmurodovna Boshlang‘ich ta‘limda ta‘lim-tarbiya jarayonini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari //Malaysia International Scientific Conference. – 2026. – T. 1. – №. 1. – b 35-38.
4. I. Z. Norpulatovna Boshlang‘ich sinflarda darslarini interfaol usullar yordamida tashkil qilish //Yangi O‘zbekiston, yangi tadqiqotlar jurnali. – 2025. – T. 2. – №. 8. – b. 331-335.
5. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2006. – 67-b.
6. Matchonov va b. Ona tili va o‘qitish metodikasi Darslik, Toshkent, “Ishonchli hamkor”, 2021. 763 b